

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO

**EVASÃO DE DIVISA
PELO CUNHO RELIGIOSO**

RICARDO ALEXANDRE JORGE

2024

RICARDO ALEXANDRE JORGE

EVASÃO DE DIVISA PELO CUNHO RELIGIOSO

Monografia entregue ao orientador, através da plataforma PUCRS, como pré-requisito à conclusão da Pós-Graduação em Direito Tributário.

Orientador: Álvaro Vinícius Paranhos Severo

Gostaria de dedicar esse trabalho as pessoas que são e foram muito importantes na minha vida e durante a realização desse trabalho, José

Roberto Jorge meu pai, minhas duas mães Maria Lucia do Nascimento e Rosa Manetta Jorge minha mãe-avó, meus dois filhos Ricardo Alexandre Saad Jorge e Anna Giulia Saad Jorge.

2024

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo comparar a imunidade tributária das entidades religiosas que são manipuladas pelas organizações criminosas no envio de capital para o exterior concorrendo a o crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, atos ilícitos que acaba gerando um desfavorecimento na economia do país e contribuindo com o crime organizado no financiamento de novos delitos, uma alusão a dicotomia com o imposto eclesiástico que hoje e praticado na Europa, um imposto que surge na segunda guerra mundial para controlar capital usurpado dos alemães e direcionar para a entidade religiosa que controlava o fluxo do dinheiro, um imposto que também gerencia a atividade econômica da igreja, com o controle do estado que acaba combatendo o branqueamento de capital e a evasão de divisas, isolando o argumento das entidades religiosas na deficiência do rastreamento do capital empregado nos atos litúrgicos, sistema que obriga as entidades entrar no rateio das despesas dos serviços estatais, que hoje e proporcionado pela população através de taxas e impostos, esse trabalho remete a uma viagem literária aos fatos históricos que corroboram com a anomalia exalada pela imunidade tributária que faz parte de um ciclo criminoso onde organizações criminosas utilizam, bancos, igrejas e paraísos fiscais para pôr em andamento os crimes eclesiásticos, que hoje são praticados em todos os países que adotam essa norma constitucional, nesse trabalho vamos abordar os aspectos legais, socioeconômicos que impactam na sociedade, apresentando conclusões e recomendações para mudança da sistema com relação a forma de contribuição das entidades religiosas em nosso sistema tributário.

Palavras-Chave: entidades religiosas - evasão de divisas - organização criminosa

ABSTRACT

The present study aimed to compare the tax immunity of religious entities that are manipulated by criminal organizations in sending capital abroad, contributing to the crime of money laundering and currency evasion, illicit acts that end up generating disadvantage for the country's economy and contributing to organized crime in financing new crimes, an allusion to the dichotomy with the ecclesiastical tax that is practiced in Europe today, a tax that emerged in the second world war to control capital usurped from the Germans and direct it to the religious entity that controls the flow of money, a tax that also manages the economic activity of the church with the control of the state, which ends up combating money laundering and currency evasion, isolating the argument of religious entities in the deficiency of tracking the capital used in liturgical acts, system which forces entities to share the expenses of state services, which today are provided by the population through fees and taxes, this work takes us to a literary journey to historical facts that corroborate the anomaly exuded by tax immunity that is part of a cycle criminal where criminal organizations use banks, churches and tax havens to carry out ecclesiastical crimes, which are now practiced in all countries that adopt this constitutional norm, in this work we will address the legal, socioeconomic aspects that impact society, presenting conclusions and recommendations for changing the system regarding the way religious entities contribute to our tax system.

Keywords: religious entities – currency evasion – criminal organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	pag. 5
2 BANCOS E AS TRASAÇÕES FINANCEIRAS	pag. 6
3 A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	pag. 8
3.1 A GUERRA POR TRIBUTOS	pag. 9
3.2 ARRECADAÇÃO FORÇADA	pag. 10
3.3 OS INIMIGOS DO FISCO	pag. 11
3.4 A INCIDÊNCIA COMPUSÓRIA	pag. 12
4 DOAÇÕES E FORTUNAS DAS ENTIDADES RELIGIOSAS	pag. 14
4.1 A REMESSA PARA O EXTERIOR	pag. 16
5 EVASÃO DE DIVISAS	pag. 17
6 OS BANCOS	pag. 18
6.1 BANCO FRANKLIN	pag. 19
6.2 BANCO AMBROSIANO	pag. 20
6.3 HOSPEDEIROS	pag. 22
7 DESTINO	pag. 25
7.1 NAURU	pag. 25
7.2 CORRUPÇÃO E FOMENTAÇÃO	pag. 26
8 CRIMES ECLESIASTICOS	pag. 28
8.1 CAPTAÇÃO ILÍCITA	pag. 31
8.2 NASCE O IMPOSTO ECLESÍÁTICO	pag. 32
8.3 O RELATÓRIO	pag. 33
9 DESTINO DO CAPITAL	pag. 34
9.1 O JULGAMENTO	pag. 37
10 INSTABILIDADE FINANCEIRA	pag. 38
10.1 COMBATE	pag. 39
11 SALVAÇÃO	pag. 40
12 CONCLUSÃO	pag. 42
13 REFERÊNCIAS	pag. 43

1-Introdução

Nesse trabalho pretendemos desmistificar as regras vigentes sobre a não tributação das entidades religiosas, apontando as brechas na lei que beneficia as entidades religiosas na sua real funcionalidade, um estudo necessário para expor o propósito real que vem servindo durante séculos, um benefício a serviço das organizações criminosas na lavagem de dinheiro, que expropriado para o exterior sem pagar impostos, uma regra constitucional que foi criada para manutenção das entidades religiosas para suprir os trabalhos beneficentes de filantropia que exerce nos fins sociais, o presente estudo aponta a solução e as limitações sobre o sistema vigente com a possibilidade do estado interagir junto com as entidades religiosas nas ações altruístas e solidária de filantropia, a necessidade desse estudo para apontar os atos criminosos que conduz o capital para fora do país até os paraísos fiscais, o branqueamento de capital, a movimentação financeira de empresas de fachadas, as transações bancárias até as entidades religiosas que faz parte do sistema criminoso, os fatos históricos que vem ocorrendo desde a fusão do cristianismo com o império romano, que até hoje veladamente perdura no tempo, o empobrecimento de nações, o enriquecimento das entidades religiosas, o nascimento dos bancos as transações financeiras, a liberdade religiosa de não prestar informações de suas movimentações financeiras e bancárias em alguns países, apontando a solução dentro de um sistema tributário onde a solução já é usual a séculos em um outro continente, permitindo o controle do capital que é repassado pelo estado, isolando por completo esse liame da religião nos crimes de evasão de divisas e branqueamento do capital, proporcionando o equilíbrio nos gastos públicos com a inclusão das entidades religiosas nos rateios dos serviços públicos.

2 - BANCOS E TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

A busca incansável pela estabilidade econômica foi o objetivo de várias nações durante toda história mundial, a exploração o domínio territorial, guerras, genocídios e outros meios de extrair riquezas de outras nações, meios que não perduravam a de eterno, a independência de uma nação a queda de um império, a remessa de riqueza para outros países acabava sempre se deteriorando pelo caminho, com o passar do tempo surgiu os bancos e as transações financeiras que ficaram muito mais seguras garantindo que dinheiro chega-se à o seu destino, mas com o avanço da comunicação também surge o controle dos ativos pelo estado com a necessidade de cobrar impostos para manter os gastos estatais, com a carga tributária muito elevada e a inflação que empobrece os países, faz com o que a procura do envio de recursos para fora do país aumentam cada vez mais principalmente para paraísos fiscais, com alíquotas a zero e a promessa de sigilo de todos as informações dos dados bancários a seguridade diplomática e segurança jurídica se torna um cenário perfeito para os criminosos depositar o capital ilícito, enquanto isso para economia a evasão de capital e extremamente prejudicial por enfraquecer a economia, quebrando empresas, gerando desemprego e o aumento da dívida interna. A expropriação do dinheiro ilícito que vem através do branqueamento de capital, quase sempre obedece aos mesmos caminhos que são através dos bancos coligados as organizações criminosas usando as entidades religiosas por causa da imunidade tributária, manipulando a contabilidades para ludibriar o fisco na quantidade e na licitude do dinheiro, em seguida mandando os recursos para fora do país. No ano de 1118 a ordem dos pobres cavaleiros de cristo os cavaleiros templários que foi criada na idade média entre 1118 – 1312 pelo papa Urbano II [\[1\]](#), um exército criado com a finalidade de promover cruzadas, para conquistar terras e riquezas, na quela época com a queda do império romano o papa se viu em dificuldade financeira com a baixa arrecadação dos fiéis e teve que tomar uma decisão importante, que foi usar o exército dos cavalheiros templários para retomar o Templo de Salomão em Jerusalém a terra sagrada de Jesus Cristo, um exército de cavaleiro com o privilégio de poder ser monges e cavaleiros a o mesmo tempo, e por isso não se submetiam as leis comum, outro fato que os favorecia muito e o poder de juntar dinheiro, com a imunidade tributária a seu favor os fez guardarem verdadeiras fortunas por não

precisar pagar tributos, os cavaleiros quando ingressavam tinha que fazer um voto de pobreza e doar todos os seus bens para igreja e obedecer a imposição da castidade, devoção e obediência ao papa, uma espécie de celibato uma dedicação exclusiva a Deus, o lema dos cavaleiros era “não a nos senhor, mas pela gloria do teu nome”, entre as várias funções estava a de ser os guardiões do Templo de Salomão que é até hoje o maior polo turístico do mundo, peregrinos de todo mundo vem visitar e gastar seu dinheiro na terra sagrada, um negócio muito rentável para qualquer nação a terra de Jesus Cristo, mas os constantes ataques de muçulmanos e cristões aos viajantes que se dirigiam a Jerusalém começavam a atrapalhar o negócio [2], eles abordavam as caravanas e roubavam os peregrinos, o papa Urbano II decidiu tomar uma medida que incumbia os cavaleiros templários de promover a segurança durante a viagens dos peregrinos, dando início aos primeiros rudimentos de um sistema bancário, antes da viagem os cavalheiros emitiam uma espécie de letra de crédito de depósitos bancários para os viajantes, que funcionava da seguinte forma o viajante ia até preceptório templário e depositava seu dinheiro ali recebendo um documento indicando o valor depositado, no fim da viagem ao chegar a terra santa o viajante recebia a quantia exata do que foi depositado no início da viagem garantindo a segurança do dinheiro, por esse serviço era cobrado taxas de todo o tramite, além disso os cavaleiros recebiam muitas doações da nobreza e começaram a fazer grandes fortunas que permitiu desenvolver um outro tipo de negócio o empréstimo com juros para os monarcas, um dos maiores tomadores desse empréstimo foi o belo o rei Filipe o IV da França que a o passar dos anos caiu em insolvência e não conseguiu pagar os empréstimos, Filipe o IV resolveu dar fim a sua dívida exterminando os cavalheiros templários e tomando todas as suas riquezas.

3 - A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A desorganização financeira e o desprestígio durante vários séculos acabaram enfraquecendo os meios de recursos do império romano, o *crisárgiro* que era o imposto cobrado na época sobre atividade comercial e artesanal já não supria as despesas do império Romano, junto com o desinteresse e a descrença do povo Romano que era cada vez maior, o imperador Constantino I tomou uma decisão muito importante em um ato de lampejo divino converter e transformar a religião oficial de Roma no cristianismo promovendo o “*Edito de Milão*” uma lei que garantia a liberdade religiosa para todos os cidadãos romanos, com isso promoveu a fusão de toda a riqueza conquistada pelo império Romano com o patrimônio da igreja, se consagrando a instituição mais rica e poderosa do mundo, nesse momento nasce a imunidade tributária [5], promovida por Constantino I que declara o clero e o império Romano imune a qual tributo existente garantindo o patrimônio da igreja e do império, o cristianismo mantinha a ideologia de poder de Constantino I juntando o império romano pagão com a religião, com a conversão dos romanos a igreja teve um crescimento estrondoso no seu número de fiéis, começaram a surgir as doações de imóveis, obras de arte, joias e diversos outros bens de valor em posse a igreja, junto com as doações territórios inteiros proveniente de oferta de seus fiéis [4]. As ideias de alguns pensadores no século XVIII começaram a ganhar força, o estado precisava criar a independência do clero começou a surgir o movimento do iluminismo, que defendia um estado laico com a separação teológica do estado com a igreja, manter o clero muito distante da política, como consequência desse movimento a fonte de renda das entidades religiosas começou a diminuir e novamente o fantasma da decadência financeira começou a assombrar a igreja católica.

3.1 - A GUERRA POR TRIBUTOS

A discordância entre reis e papas já vem de muitos séculos por não concordarem com a imunidade tributária, em uma passagem histórica a percepção da falta de arrecadação do estado perante as entidades religiosas foi sentida na França na Guerra dos Cem Anos, em 1296 Felipe o IV mais conhecido como “o belo” o rei da França estava em dificuldades financeiras, a França travava uma guerra com a Inglaterra, na época o clero desempenhava um papel importante na sociedade operando as instituições sociais, com poucos recursos financeiros para se manter na guerra Felipe o IV tomou uma decisão de expulsar os judeus e tomar todo seus bens e dinheiro e retirar a imunidade tributária da igreja cobrando impostos no território francês das entidades, o papa Bonifácio VIII ficou furioso e reagiu com a publicação da “bula clericis laicos” a bula papal, que criava um conceito dentro da própria igreja de que teria de reforçar a blindagem ou a imunidade tributária para que seu bens não fosse arrestados por terceiros, a bula papal explicitava que os países não poderiam se apropriar dos rendimentos da igreja, e nem das propriedades, não poderiam cobrar impostos das entidades religiosas, reiterando o direito das imunidades eclesiásticas excomungando o país que o fizer, nos países das américas as entidades religiosas gozam de imunidade ou isenção tributária como no Brasil, em regra a imunidade tributária e um benefício dado pelo estado onde a entidade religiosa e obrigada a reverter todo o dinheiro arrecadado em benefício dela própria, para que a instituição possa usufruir do benefício, os rendimentos da igreja vem através de doações o dízimo que significa a decima parte dos rendimentos de uma pessoa.

3.2 - ARRECADAÇÃO FORÇADA

Desde o Brasil colônia a extorsão da população e a evasão de divisas já vinham sendo praticadas, na inconfidência mineira em 1789 com a queda da extração de ouro por causa do esgotamento das minas e a influência da igreja que naquela época já mantinha a arrecadação dos fiéis que era exorbitante enviando o dinheiro arrecadado para Roma, sem pagar tributos pós já gozava da imunidade tributária, isso atrapalhava a arrecadação de impostos da coroa, situação que fez com que Portugal toma-se uma atitude pós sua arrecadação tinha diminuído, a coroa portuguesa enviou um representante para o Brasil, um novo Governador para capitanias de Minas Gerais que foi Visconde de Barbacena um nobre português de confiança da coroa que teria a missão de controlar administrativamente o problema na região, a influência que o clero tinha na Capitania era um dos grandes problemas da coroa que concorria com o poder do rei de Portugal, a solução encontrada foi o aumento de imposto e a obrigação de arrecadar 100 arrobas anuais de ouro para a fazenda real, se a arrecadação não fosse alcançada o governador decretava o dispositivo fiscal “a derrama” [6], com a consequência da penalidade da invasão do estado em cada residência, para tomar todo ouro da família [23], se não fosse atingido a meta.

3.3 - OS INIMIGOS DO FISCO

O costume popular negado pelo estado e a necessidade da população, gera fissuras que são ocupada pelas organizações criminosas, em 1920 por pressão de grupos religiosos os Estados Unidos promulgou a lei seca com a intenção de diminuir a criminalidade no país, mas o efeito foi a o contrário Alphonse Gabriel nascido no Brooklyn, Nova York no EUA mais conhecido como o Al Capone [7], começou a comercializar bebidas ilegalmente e ganhar muito dinheiro ilegal, para o dinheiro voltar para o uso na sociedade necessitava de lavar o dinheiro sem chamar a atenção das autoridades, foi ai que teve a brilhante ideia de abrir uma rede de lavanderias [8], para injetar o dinheiro do crime e retirar o dinheiro legalmente como faturamento das empresas, dando origem a o nome de lavagem de dinheiro [3], ou branqueamento de capital, a estimativa de sua fortuna e de U\$\$ 1bilhão de dólares em 1931, Al Capone foi condenado por evasão de divisas, com a pena de onze anos de prisão, ele tinha como estratégia eliminar seus inimigos para ganhar território, em 1929 foi acusado de ordenar o massacre do dia de São Valentim uma tentativa de eliminar Bugs Moran uma gângster da época que atrapalhava seus negócios com bebidas, por todos esses crimes Al Capone acabou sendo preso e condenado 1934 por sonegação de impostos, era considerado o inimigo número 1 do fisco, mas o grande mestre na evasão de divisas era Meyer o contador da máfia, que canalizava e organizava o dinheiro para enviara para fora do país, sua missão era de movimentar o dinheiro sem que as autoridades desconfiasse do esquema criminoso, Meyer Lansky nunca enfrentou um processo criminal, a estimativa e que ele movimentou mais de R\$ 300 milhões de dólares na quela época, usava os bancos da Suíça e paraísos fiscais, para esconder o dinheiro ilícito que a máfia movimentava, dinheiro que nunca foi localizado.

3.4 - A INCIDÊNCIA COMPUSÓRIA

No branqueamento de capital e evasão de divisas geralmente são crimes continuados com expropriação de riqueza de um país para o outro com o auxílio de instituições bancárias e entidades religiosas que gozam de sua imunidade tributária e não pagam impostos, o país lesado depende da arrecadação de tributos que fundamental para manter o país em pleno funcionamento com seus serviços administrativos, no Brasil o sistema jurídico tributário determina expressamente o pagamento de impostos de qualquer ato praticado pelos contribuinte independente da natureza do objeto e seus efeitos que são irrelevantes para o fato gerador, ou seja a atividade pode ser lícita ou ilícita será passível de cobrança de imposto, o chamado “pecúnia non olet” o dinheiro não tem cheiro [9], foi o que disse o imperador de Roma Vespasiano para o seu filho Tito na Roma antiga, as latrinas romanas que era uma espécie de banheiro públicos coletivo com um sistema de aqueduto para a descarga no sistema de limpeza com águas, as privadas eram interligadas e não existia divisória, os romanos realizavam um espécie de socialização ao sentar uns ao lado dos outros e ficavam debatendo sobre vários assuntos, os gastos e a dificuldades financeiras fizeram Vespasiano tomar uma medida que foi a de cobrar impostos de quem utiliza-se as latrinas e em um discussão com seu filho Tito que não achava justo a cobrança, pegou uma moeda e colocou para ele cheirar, dizendo que o dinheiro não tem cheiro e serviria para a arrecadação do império, gravando na história a frase “pecúnia non olet”, a expressão que o dinheiro não tem cheiro que é adotado pelo nosso código tributário nacional prevendo no seu artigo 118 do CTN [10], a incidência da obrigação tributaria no seu artigo:

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
(Vade Mecum. 29. ED, São Paulo: Rideel, 2022, p157), [\[77\]](#)

a norma diz que mesmo o dinheiro seja ilícito ou de produto de roubo, tem que pagar o imposto, a garantia do financiamento da administração pública e plena, cobrindo todos os serviços prestados à sociedade, nesse rateio de custos as entidades religiosas não participam por gozarem da imunidade tributária, que dá uma conotação de enriquecimento ilícito por não arcar com as despesas. O ciclo vicioso do capital ilícito tem a principal função de financiar outros crimes, dinheiro que proporciona o crescimento da criminalidade, até a ruptura dos órgãos estatais com a corrupção, dinheiro que financia compra de aeronaves, caminhões, carros, imóveis, armas e materiais bélicos para ser usado na guerra contra do narcotráfico, a inercia do estado agrava cada vez, mas o problema, abalando a ordem social e econômica de um país.

4 - DOAÇÕES E FORTUNAS DAS ENTIDADES

O benefício de não sofrer tributação sobre suas operações realizadas e um grande privilégio que ultrapassa o significado de só se manter financeiramente, as entidades religiosas beneficiadas com essa norma sofre dois efeitos o de enriquecimento com o acúmulo do dinheiro sem ter gastos e o poder fazer a transferência do capital para o exterior sem ter que pagar impostos, criando um canal de facilitação para o crime organizado, que se utiliza para dar fuga ao capital branqueado através das entidades religiosas, a instituição da imunidade tributária nos países da América tem um dos preceitos fundamentais que é a laicidade, que é quando um país é imparcial nas questões religiosas como é o Brasil, o fato de não dar qualquer tipo de subsídio para entidades religiosas se manter, o estado em contrapartida institui a cláusula constitucional da imunidade tributária que dá o benefício de não pagar tributos, em contrapartida as entidades religiosas cumprem um grande papel na negligência estatal com a sociedade, com a assistência social, recuperação de dependentes químicos, organizações e adoções entre outras formas, no Brasil a primeira carta laica surgiu em 1891 que já estabelecia a imunidade religiosa a laicidade constitucional que no seu artigo:

artigo 150 Constituição Federal de 1988: sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, IV - Instituir Imposto:
alínea b: entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes:

No Brasil as instituições religiosas se mantem do ato voluntário de consciência religiosa o dízimo [11] que no ordenamento jurídico brasileiro não se enquadra como doação [12], e um ato de fé dos fiéis que é impossível de ser revogado, por que não transcende a existência do “animus donandi”, na intenção de praticar um ato de liberdade [13], a entrega do dízimo não comporta ressarcimento do responsável pela celebração não institui um contrato de doação disposto no art. 538 do código civil:

“Código Civil - Art 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberdade, obriga-se a transferir do seu patrimônio bem ou vantagens para o de outra.”
(Código Civil. 28. ED, São Paulo: Rideel, 2022, p.277), [76]

O acúmulo de riqueza sem ter que pagar os tributos e mandar recursos para o exterior durante séculos fez com o que as instituições religiosas acumulassem verdadeiras fortunas, a igreja católica tem hoje a sua fortuna estimada em 20% de todos os imóveis da Itália pertencente à o dicastérios a sagrada congregação para a evangelização dos povos junto com a entidade do Vaticano que patrocina missões religiosas no exterior, tenham em propriedades 10 bilhões de dólares em imóveis só na região de Roma, juntando com um total pelo mundo de 3 trilhões de dólares pelo mundo, já a da IURD do bispo Edir de Macedo a igreja universal do reino de Deus a estimativa e de 2 bilhões de dólares, dono de um canal de tv no Brasil com expansão de programas pela América do Sul e na África, igrejas filiais [16], situadas em vários países, e 135 países 5 continentes, 8773 templos no Brasil, 3559 nos demais países, corpo eclesiásticos 17.000 bispos e pastores, Edir Macedo também é proprietário do banco Digimais um banco com sede em Porto Alegre voltada em crédito consignado e financiamento de veículos, tem sua residência em Atlanta nos EUA [15], e proprietário de dois apartamentos em Miami a 6,8 milhões de dólares, uma casa em Campos de Jordão de 6 milhões de reais, compra de um jato particular, e considerado o líder religioso mais rico no Brasil, essas fortunas arrecadas através da religião sempre dão margens a discussão de quem seria mesmo esse dinheiro, do povo ou dos dirigentes das entidades religiosas, com o falso propósito da catequização sem fins lucrativos virou um grande negócio afinal a imunidade tributária concedida constitucionalmente dá margem ao enriquecimento sem justa causa, que vem explícito no nosso código civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
(Código Civil. 28. ED, São Paulo: Rideel, 2022, p.303), [76]

4.1 - REMESSA PARA O EXTERIOR

A remessa de dinheiro para exterior [18], e feita através de uma ordem de pagamento que feita pelo Banco Central do Brasil [19], as instituições religiosas gozam de imunidade constitucional no envio de dinheiro para o exterior, mas a Fazenda exige que o IRRF imposto sobre a renda fique retido na fonte do agente financeiro ou o banco que fizer a transação a retenção do imposto retido e de quem recebera o recurso, na solução de consulta o cosit de número 104/2019 [17], a receita vem a reafirmar a imunidades das entidades religiosas, para transferências normais a alíquota e de 15% ou 25% para países com tributação zero, as entidades religiosas que se beneficiam das imunidades para o envio de dinheiro para o exterior acabam fugindo de ser cobradas desses impostos e atraí terceiros que sejam enviar dinheiro ilícito para outros países, o nome offshore significa fora da costa vem da época dos corsários [21], eram navios piratas que através uma autorização por carta expedida por seus próprios países, podiam atacar os navios adversários que navegavam perto de suas costas marítimas e com isso roubava as riquezas e mercadorias, na época o comercio marinho era o caminho de transporte das mercadorias, essas mercadorias roubadas eram depositadas e pilhadas fora da costa em ilhas, com isso surgiu o nome offshore, hoje em dia são empresas ou contas bancárias criadas em paraísos fiscais, países com menor tributação ou tributação zero que atraí o capital de outros países, enfraquecendo a economia e gerando desigualdade social.

5 - Evasão de Divisa

O crime de evasão de divisa [20], e uma operação de câmbio não autorizada, consiste em promover a saída de moeda para o exterior ou depósito não declarado para receita federal, e uma proteção a política cambial e a econômica garantindo a estabilidade fiscal do país, uma conduta tipificada na lei 7492/86 no seu artigo 22 parágrafo único,

“Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.”

(Vade Mecum. 36. ED, Academia de Direito, Rideel, 2023, p1081), [78].

Na evasão de divisas o crime se consuma na desinformação da transação financeira com o exterior para não cumprir os encargos tributários, crime praticado por geralmente por organizações criminosas que acabam desestabilizando a economia do país gerando pobreza e desigualdade, a tentativa de coibir esse tipo de ação tecido uma das prioridades pelo mundo [22], a OCDE - organização para cooperação e o desenvolvimento econômico, uma organização intergovernamental com 38 países membros, que tem como princípio o combater a lavagem de dinheiro a evasão de divisas tem exercido um papel fundamental maximizando ações criminosas de grupos com seus instrumentos jurídicos tributários para impedir a retroalimentação do fenômeno corruptivo do branqueamento do capital, já o Fundo Monetário Internacional o FMI - *International Monetary Fund* [62], que e composta por 29 países-membros, também mantem o objetivo de manter a ordem econômica e financeira, com a intervenção na movimentação de dinheiro ilegal através das fronteiras identificando a origem e as transferências do fluxo financeiro ilícito - IFF, com medidas e normas sendo impostas aos países que tem como forma de operar com a tributação zero, dificultando que as organizações criminosas transfiram o dinheiro ilícito para paraísos fiscais.

6 - OS BANCOS

A engrenagem fundamental são os bancos os hospedeiros que na maioria das vezes recebem os recursos das empresas de faixadas [12], e dão caráter de dinheiro lícito, essa movimentação de capital tem dois destinos a volta para o crime que corre o risco de ser apreendida pelo estado ou o repasse para as entidades religiosas que contabilmente diluem o capital em doações recebidas por fieis tornando o rastreamento quase impossível, chancelando o capital e remetendo para o exterior onde mantem filiais da igreja ou offshore, no Brasil um dos instrumentos de rastreabilidade desse capital ilícito e a comunicação do próprio banco com o COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras que e uma unidade de inteligência financeira do governo Brasileiro a o combate contra o crime organizado, sobre qualquer movimentação suspeitas de capital, nos EUA o departamento do tesouro o Gabinete do Controle da Moeda o OCC - *Office of the Comptroller of the Currency* e o órgão americano que realiza a fiscalização nos bancos americanos contra lavagem de dinheiro atua em conformidade com a lei BSA 31 USC 5311 que estabelece o dever de todos os bancos dos EUA identifique seus clientes mantendo relatórios bancários de movimentação de contas no exterior, na Europa a Europol - Agência da União Europeia para Cooperação Policial [24], que promove investigações sobre crimes em todo mundo, trabalha com a cooperação de todos os seus membros da Europa dando maior agilidade no rastreamento do patrimônio roubado, o envolvimento de alguns bancos e entidades religiosas geram o enfraquecimento da economia, a receita dos bancos depende muito da entrada de capital que gera serviços como taxas a captação de cliente com o volume grande de dinheiro se faz necessário para o rendimento dos lucros bancários, as organizações criminosas mantem um giro de capital alto com o branqueamento de capital que se tornando muito atrativo para os bancos que acabam fazendo vistas grossa para esse tipo de movimentação, deixando de notificar a movimentação suspeita para o estado.

6.1 - Banco Franklin National Bank

Tubarão, como era conhecido Michele Sindona, banqueiro italiano envolvido com a máfia italiana, membro “loja maçônica P2 (Propaganda Due)” [25], e a família Gambino no EUA, em 1972 faz a compra com um dinheiro obscuro do banco Franklin Bank situado em Long Island uma ilha próxima de Nova Iorque, se tornando acionista majoritário da instituição, e em 1974 Sindona foi contratado pelo Papa Paulo VI para ser assessor financeiro do IOR - Banco do Vaticano e membro do conselho administrativo, uma jogada de xadrez um check-mate nos negócios ilícitos, estrategicamente o banco Franklin tinha várias filiais em paraísos fiscais as offshores com Bahamas e outros aonde o dinheiro da máfia podia ser transferido através do banco Franklin com ligação do banco do Vaticano um looping financeiro transferido para outros países, com o negócio crescendo cada vez mais os investimentos na bolsa de valores também, mas a maldição de apropriação de recursos enviados com destinos divinos apregoa-se aqueles que o fazem, foi justo naquele ano que a bolsa de valores sofreu uma queda muito grande e o banco perdeu quase todos os seus investimentos caindo em insolvência, um prejuízo de 30 milhões de dólares, dinheiro oriundo da máfia e das doações dos fiéis, com o banco perto da falência Michele Sindona começou a operação esvaziamento de capital, começou a fraudar o banco com saques e transferências de valores exorbitantes, a estimativa que o banco perdeu quase 35 bilhões de liras italianas, em 1980 Michele foi condenado por fraude, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no EUA e extraditado para Itália, cumprindo a sua condenação de prisão perpétua, Michele Sindona foi encontrado morto em sua cela envenenado por cianeto, até hoje não se sabe se foi um suicídio ou um envenenamento, o fato que ele sabia demais e tinha promovido um enorme desfalque nas finanças da máfia e teria que pagar de alguma forma.

6.2 - Banco Ambrosiano

O golpe em ação, a formação da máfia, bancos e entidades religiosas a serviço do mal e um perigo para qualquer nação, o banco Ambrosiano foi fundado em 1896 em Milão pelo beato Giuseppe Tovini um banqueiro e advogado italiano que se tornou um membro da Ordem Franciscana Secular, tinha como um dos seus executivos Franco Ratti que era primo do Papa Pio XI, e o administrador Roberto Calvi como era conhecido “Banqueiro de Deus”, a necessidade de ter um banco para fazer transações obscuras em que não envolva o nome do banco do Vaticano e nem a igreja era necessária então foi criada uma estratégia com holding em todos os países que a igreja predominava como religião preponderante, o esquema movimentava todo o dinheiro da igreja e também os recursos ilícitos provindos da máfia Italiana, dissimulando o fato típico de evasão de divisa, a máfia chamada loja propaganda dois [65], um organização maçônica que atuava de forma ilegal no oriente da Itália, responsável por diversos crimes e com o objetivo de assumir o controle dos aparelhos de estado Italiano, tinha como membros jornalistas, membros do parlamento, empresários e líderes militares, incluindo Silvio Berlusconi que se elegeria primeiro-ministro da Itália, uma verdadeira organização criminosa aonde todo o dinheiro capitado ilegalmente era investido no banco Ambrosiano, dinheiro que financiava partidos políticos e ditadores como Anastácio Somoza na Nicaragua e o partido polonês solidariedade, a Itália vinha passando uma grande crise na economia que estava em ruínas e com várias denúncias chegando para o estado, os órgãos competentes resolvem promover uma investigação criminal, durante as investigações uma emboscada foi feita contra o juiz Emilio Alessandrini que foi assassinado, em um dos atos promovidos pela justiça policiais com mandado de busca e apreensão invadiram a sede da máfia da loja propaganda dois e encontraram uma lista que incriminava Roberto Calvi e outros membros da máfia a lista era composta de funcionários públicos, políticos, ministros, deputados, oficiais militares, agentes de serviço secreto e outros, nas investigações foram encontrado em uma mala com fundo falso documentos que foram intitulados como “*Memorandum sulla situazione italiana*” que significa memorando sobre a situação

italiana, "*Piano di rinascita democratica*", plano de renascimento democrático, era o plano a ser executado pela máfia propaganda dois, de acordo com esse documento os principais inimigos da Itália eram o PCI - Partido Comunista Italiano e os sindicatos que teriam que ser isolados e entrar em cooperação com os comunistas, o objetivo claramente era a tomada do controle de estado pela máfia, depois da descoberta desses documentos uma força estatal que reunia o ministério público e órgãos jurídicos Italianos resolveram intervir e acabar com a máfia, colocaram em vigor a lei especial que passam a integrar a constituição Italiana com finalidade de impedir a formação de associações secretas e criminosas, o efeito foi quase imediato com a interdição de contas, imóveis, carros, e outros bens da máfia começaram a botar fim na organização criminosa, com a desarticulação da máfia obrigou a Paul Marcinkus começou a fraudar o banco retirando quase todo o dinheiro levando a falência, ao fim das investigações Paul Marcinkus teve seu mandado de prisão emitido pela justiça mas não chegou ser preso por ter imunidade diplomática pelo Vaticano, o presidente do banco Roberto Calvi "o banqueiro de Deus" como era conhecido foi julgado e condenado mas conseguiu fugir com passaporte falso para Londres, algum tempo depois foi encontrado enforcado debaixo da ponte Blackfriars sobre o rio Tâmesa, o inquérito aponta que ele foi assassinado pela máfia por ter fraudado e ter o muito conhecimento do sistema criminoso.

6.3 – Hospedeiros

Uma das maiores investigações de lavagem de dinheiro e evasão de divisas foi o caso do banco britânico HSBC [27], que mantinha empresas de fachadas no paraísos fiscais e com o argumento de fugir dos impostos convencencia seu clientes a transferir a sua rendas para os paraísos fiscais, se estima que mais de 290 milhões de dólares foi movimentado, na investigação foi gerado um relatório com mais de 340 páginas produzidas pelo senado norte americano durante anos, que apontava as falhas de segurança cometidas pelo banco propositalmente, o congresso convocou David Bagley chefe do departamento de controle do banco HSBC para ser ouvido, com a condenação do banco David não teve outra saída senão a renúncia do cargo, com a cooperação da polícia mexicano foi apreendido 7 bilhões de dólares em dinheiro em veículos blindados e aviões dos carteis mexicanos, entorpecentes que eram transportados para os EUA segundo a própria polícia mexicana operação ligada com o tráfico, as investigações apontam as falhas de segurança do banco que permitiam que narcotraficantes transferissem o dinheiro para uma filial do HSBC na Ilhas Cayman, investimentos eram concedidos para os traficantes o banco chegou a aprovar 290 milhões de dólares em cheques de viagem norte-americanos para os suspeitos que transferiam para um banco japonês, o banco também teria beneficiado um negócio russo de carros usados em outras unidades do HSBC também realizaram por sete anos 25 mil transações somando 19,4 bilhões de dólares [30], que havia ligações com o Irã e ajudaram um banco saudita ligado Al-Qaeda a mover dinheiro para os EUA. No brasil o COAF - conselho de controle de atividades financeiras um órgão administrativo brasileiro que é vinculado ao Banco Central do Brasil tem a função de identificar atividades ilícitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, supervisionando as empresas no controle de suas ações, e fiscalizar o cumprimento das

sanções impostas pelo conselho de segurança das Nações Unidas como a indisponibilidade de ativos dos condenados, atuando no combate a desestruturação das organizações criminosas. Um dos maiores bancos do mundo o BCCI [28], que foi fundado em 1972 pelo paquistanês Agha Hasan Abedi que projetou um dos maiores golpes no sistema financeiro cometendo o crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, com sede em vários países e distribuição de dinheiro para empresas de fachadas conseguiu burlar todos os sistemas de rastreamento do dinheiro, como estratégia promoveu a fusão do BCCI com o banco norte americano First American que facilitou a entrada no mercado do EUA, estar presente no maior sistema financeiro do mundo daria maior credibilidade perante os investidores e crescimento do banco com os negócios pelo mundo promoveu a expansão de clientes atraindo investidores como organizações criminosas, cartel de Medellin, Bin Laden, AL Qaeda e outros, em 1991 o promotor Robert Morgenthau que pediu o indiciamento do banco BCCI que foi condenado a pagar uma multa de 550 milhões de dólares por manter uma pirâmide financeira uma das maiores fraude bancaria da história financeira mundial. A maioria das comunicações de atividades ilícitas no Brasil são feitas por cartórios, no ato do registro pelo tabelião, enviando ao órgão de inteligência financeira os registros que podem ser atividades ilícitas como lavagem de dinheiro ou financiamento do crime organizado os bancos também tem a obrigação de informar o COAF sobre qualquer atividade suspeita, a comunicação deve ser feita pelo COE - Comunicação de Operações em Espécie que e obrigado informar o órgão sempre que o cliente faz transação em dinheiro acima de R\$ 50 mil o COS - Comunicação de Operação Suspeita tem que ser avisado quando a suspeita de lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, os setores que são obrigados a informar o COAF sobre as suas movimentações financeiras são os, corretores de valores, cooperativas financeiras, bancos, joalherias, comerciantes, seguradoras, prestadores de serviços de assessoria e consultoria, lotéricas, atletas, artistas, cartórios, entre outros, como se fosse uma draga o capital retirado da economia mexicana pelo narcotráfico movimentava os cofres dos bancos americanos, a agência

Wachovia Bank [29], fundada em 1879 na Carolina do Norte um banco independente dos EUA realizava operações criminosas como a de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que era conduzidas pela cartel mexicano do narcotráfico entre 2003 a 2007, na investigação conduzida pela agência norte americana antidrogas dos EUA foram descobertos mais de 110 milhões de dólares não declarados pelo banco, a estimativa e de que 420 bilhões de dólares tenham sido lavados e injetado na economia norte americana, um terço do produto interno do México, réu confesso o banco admitiu sua negligência no controle das operações que eram feitas com casas de câmbio mexicanas, dinheiro que volta para o narcotráfico com a compra de aviões, helicópteros, armas, carros e outros meios para fomentar a produção e o transporte de drogas, na condenação um acordo foi feito com a justiça norte americana com o pagamento de 160 milhões de dólares e se livrar do processo penal em 2010 logo depois o banco Wachovia foi vendido para o Wells Fargo Bank

7- DESTINO

Para garantir que o dinheiro não seja recuperado pelo estado e não tenham que pagar impostos que o desvalorize o capital das organizações criminosas e enviado para paraísos fiscais [31], que mantem absoluto sigilo de informações das contas, esse tramite do envio de dinheiro e feito via instrumento cambial que e registrado no Banco Central do Brasil e tem a isenção de IOF e IR quando e feito pela entidade religiosa, a única retenção e a do IRRF do valor atribuído da remessa enviada para o exterior, o sistema criminoso conta com uma grande estrutura para realizar esse tipo de operação que contém contadores, advogados, banqueiros, despachantes aduaneiro entre outros profissionais, eles conseguem manipular números e dissimular o recolhimento de tributos dificultando qualquer tipo de investigação,

7.1 NAURU

um dos maiores paraísos fiscais e a República de Nauru uma ilha pequena perto da Australia que já foi considerada o maior paraíso fiscal na década de 80, com as principais organizações da máfia russa e a Al-Qaida como clientes, estima-se que 70 mil milhões de dólares em dinheiro foram injetados em bancos no país

7.2- CORRUPÇÃO E FOMENTAÇÃO

O banco britânico Standard Chartered [32], que foi fundado em 1969 que continha 1700 agências espalhadas pelo mundo emitiu um alerta de suspeita de atividade financeira da empresa Eucatex em 2016, o FinCen – Rede de Combate a Crimes Financeiros uma agência do departamento do tesouro dos Estados Unidos, começou a investigar essa movimentação que na época [33], que tinha com presidente da empresa Paulo Maluf um político influente que foi prefeito do município de São Paulo, o seu nome surgiu na investigação do ICIJ - *International Consortium Of Investigative Journalists* o Consorcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com documentos sigilosos que denunciava as operações que ocorreram entre 2009 a 2016 com 946 movimentações suspeitas de 264,4 milhões de dólares recursos desviado de obras do município de São Paulo entre 1993 a 1996 por desvio de recursos público por Paulo Maluf, SARs - *Suspicious Activity Report* ou Relatório de Atividades Suspeitas, um documento obrigatório que tem que ser emitido sempre que um banco, corretora, companhia de seguro ou cassino, entre outras atividades financeiras, se depara com uma movimentação suspeita, esse relatório tem que ser emitido para o FinCen, a Eucatex

com sede no Brasil e uma filial nos EUA teria feito transferências obscuras para paraísos fiscais como Bahamas entre outros onde o Standard Chartered Bank teria seu correspondentes, com uma movimentação no valor de 520 milhões de dólares o prefeito Paulo Maluf também foi condenado no Brasil por desviar da prefeitura de São Paulo o valor de 172 milhões de dólares, dinheiro que misteriosamente foi injetado na Eucatex por meio de compras de ações de fundos de investimentos, que até hoje as autoridades não sabem que são os investidores desses fundos, em 2013 o MPF constatou que a família de Maluf estava retirando recursos da empresa Eucatex para criar outra composição acionaria, negócio que foi bloqueado pela justiça e a movimentação era em torno de R\$ 520 milhões de reais em ações da Eucatex o equivalente a o que foi desviado da prefeitura, Maluf foi condenado no EUA em 2016 e recebeu pena de 3 anos por lavagem de dinheiro e evasão de divisas por uso de bancos norte-americanos para movimentar recursos ilícitos, em uma tentativa de diminuir a pena Paulo Maluf celebrou um acordo com as autoridades norte americanas em um pagamento de 17 milhões de dólares, mas nunca foi cumprido e por não cumprir seu nome entrou na lista dos procurados pela Interpol, Maluf não podia sair do Brasil se não poderia ser preso e deportado para os EUA. Nessa rede de evasão de divisas a maioria desses bancos mantem filiais em paraísos fiscais dando opção para os clientes que além de fugir de impostos conseguem gerar negócios escusos, outro ponto negativo e que fica a cargo da instituição bancaria para avisar os órgãos da movimentação suspeita de dinheiro, que sempre é emitido ao fim da movimentação bancária para fugir das punições, em consequência as investigações também só começam após o termino da movimentação ou das notificação de outros pais enquanto isso o dinheiro gira na economia que está aplicado, as punições das empresas envolvidas nos crimes são brandas pagando multas e arresto de bens ou a penhora do dinheiro, esses países exerce a ideologia do capitalismo a entrada de dinheiro para beneficiar o giro econômico, a ingerência de capital nas eleições para eleger governantes e outro meio de lavar dinheiro e praticar a evasão de divisas, na campanha que elegeu o presidente dos EUA Donald Trump [34], em 2014 foi financiada com

dinheiro Russo o chefe e fiscal da campanha de Donald Trump o consultor político Paul Manafort foi condenado por fraude bancaria, foi acusado de emitir declarações fiscais falsas, também omitia contas no exterior com milhões de dólares, as acusações decorrentes das investigações de ingerência Russa na eleição dos EUA em 2014 apontam que Paul Manafort ganhou milhões de dólares trabalhando para políticos ucranianos pro-Russia antes de trabalhar com Trump, foi condenado por conspiração, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e em 2018 em depoimento Donald Trump presidente dos EUA reconheceu o encontro de um dos seus filhos com os russos durante a campanha de 2016.

8- CRIMES ECLESIAICOS

o sistema de lavagem de dinheiro normalmente precisa de empresas com grande giro de capital as empresas não têm a necessidade de ter lucro, a contabilidade e manipulada para enganar o fisco o papel da igreja e fundamental remetendo o capital para exterior sem ter a obrigação de pagar impostos [66], no caso do evangélico e político Ayutla Tecún Umán uma pequena cidade da Guatemala que faz fronteira com o México tinha com prefeito Erik Salvador Suniga o El Pocho [35], pastor e fundador da Restauración y Paz que também era ligado com o narcotráfico foi acusado de ser o principal fornecedor do cartel de Sinaloa, envia cocaína para os EUA, El Pocho [37], acumulou uma verdadeira fortuna, construiu vários templos pela

Guatemala instituiu várias empresas de fachada para branquear o dinheiro a onda familiares e pastores figuravam com sócios, a aquisição de várias fazendas de pecuárias e outros negócios, começou a chamar a atenção e foi investigado pelo escritório de controle de ativos estrangeiros do departamento do tesouro do EUA, dono de um império imobiliário adquirido com o narcotráfico e como o branqueamento do capital através da religião [36], foi preso em 2019 e extraditado para o Texas nos EUA acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas com muitos bens congelados em outros países, morreu sob custódia na prisão, em Utah um estado a oeste dos EUA banhado pelas águas do grande lago salgado com um enorme templo da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a igreja Mórmon, um membro chamado Jacob Kingston [39], resolveu se beneficiar da entidade e lavar dinheiro e enviar para o exterior, o benefício de créditos fiscais para combustível renováveis que o governo americano incentiva a energia mais limpa esse crédito fiscal nos EUA e abatido no imposto devido, todo o processo foi manipulado para obter esse benefício do fisco norte americano que girou em torno de US\$ 1 bilhão de dólares, a dissimulação de venda de combustível mais limpo foi promovida pela Washakie Renewable Energy [38], que era dirigida por Kingston a empresa vendia biodiesel para uma outra empresa do mesmo grupo que misturava e o revendia, todo o dinheiro obtido era doado para igreja que gozava da imunidade tributária e não pagava impostos e enviava para o exterior, na investigação os promotores só conseguiram rastrear US\$ 74 milhões de dólares, todo esse dinheiro lavado e transferido para outros países pela igreja dos Mórmons, caso da igreja La Luz del Mundo no México uma congregação que tem filiais em 58 países, no México as entidades religiosas também gozam de imunidade tributária, a La Luz del Mundo teve seu nome envolvido em lavagem de dinheiro [40], evasão de divisas, estupro de menores e tráfico de pessoas, todos esses crimes cometidos por seu líder religioso Naason Joaquim Garcia, que foi acusado e condenado por todos esses crimes, a UIF Unidade Mexicana de Inteligência Financeira rastreou transações suspeitas das entidades relacionadas com a igreja de mais de US\$ 20 milhões de dólares para países como a Polónia, EUA, Bolívia e Hong Kong, o ministério público do México pediu o congelamento de US\$ 19,4 milhões de dólares das contas ligadas à igreja já no Clã do Golfo ou Urabeños um dos carteis de drogas mais poderoso da Colômbia, a origem da doação e o envio de dinheiro para fora do país através da igreja dificulta muito as investigações que muitas vezes só é identificada no país de origem, no

caos de Jorge Mercedes Cedeño um pastor republicano que foi condenado em 2015 como réu confesso admitindo que cometia os crime de lavagem de dinheiro e a evasão de divisas com a ajuda da igreja chamada “El Rugido del León” [41], o rugido do leão com sede no Leste da República Dominicana e na Colômbia, dono de vários imóveis e muito dinheiro fruto do narcotráfico, se aproveitava da imunidade tributária constitucional que era concedida para as entidades religiosa e enviava os recursos para a República Dominicana, Jorge Cedeño foi condenado e preso na Colômbia, na fogueira santa que foi acendida pela IURD do bilionário e figurante da *Forbs* - revista de negócios e economia, Edir Macedo Bezerra que é apontado como um dos líder religioso mais rico do mundo, que tinha colocado em pratica um lema em sua igreja “pare de sofre”, uma promessa de que se os fiéis que fizesse o sacrifício da doação de seus bens iriam multiplicar todo seu capital, a campanha contou com doações milionárias e depósitos astronômicos feitos na conta da Igreja Universal do Reino de Deus entre 2010 e 2014 que chamou atenção do ministério público da Argentina [43], o volume de dinheiro e a divergência nas declarações para o fisco, fez com o que o ministério público abrir-se um inquérito para investigar esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas contra a IURD, o argumento excludente da igreja e que as doações foram feitas espontâneas e voluntarias durante os atos litúrgicos e que não conseguiria identificar os doadores para a justiça, a apuração e a punição fica sempre atrelada a força política exercida pela frente parlamentar das bancadas evangélica e seu eleitores, com o aparelhamento de mídias e projetos de transnacionalização, gerando uma oposição contra as investigações sobre as entidades religiosas, em 2019 a Igreja Universal do Reino de Deus foi denunciada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas com a denúncia dos próprios bispos angolanos da igreja [42], a denúncia era a expropriação de capital ilegal da Angola para a África do Sul em US\$ 120 milhões de dólares continuado por 11 anos, o transporte do dinheiro era feito por carros até a África do Sul e lá o próprio Edir Macedo com seu jatinho transportava para Portugal, foi condenado Fernando Henrique Teixeira diretor da TV África em Angola, acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas e associação criminosa, junto com o bispo Honorilton Gonçalves ex-vice-presidente da TV Record no Brasil que era líder da IURD no país Africano, no Brasil o MPF [14], também denunciou a igreja universal do reino de Deus a IURD [4], por evasão de divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica e estelionato contra fiéis [44], uma verdadeira indústria do branqueamento

de capital, organizado e praticado por João Batista Ramos da Silva ex-deputado federal que representou o estado de São Paulo entre 2003 e 2007, formado em economia, servidor público e político filiado ao Republicanos, membro e dirigente da IURD igreja universal do reino de Deus, a diretora financeira Alba Maria Silva da Costa eles são acusados de pertencer a uma quadrilha usada para lavar dinheiro na Igreja Universal, remetendo ilegalmente dinheiro do Brasil para os Estados Unidos por meio de uma casa de câmbio paulista.

8.1 - CAPTAÇÃO ILÍCITA

O narcotráfico e a política são os meios principais de captar dinheiro para o branqueamento de capital, no caso das igrejas o domínio dos fiéis e muito mais contundente para maquiar a arrecadação, contam também com a doação de empresas de fachadas que recebe o dinheiro ilícito e introduz no giro de capital da própria empresa que automaticamente volta para os bancos, o instrumento principal para enviar o dinheiro para um paraíso fiscal são as igrejas que contam com muitas doações e não identificam os doadores, para não deixando rastro do dinheiro que e enviado para paraísos fiscais ou offshore sem recolher o imposto devido, abertura de

empresas ou a fusão de alguns grupos em paraísos fiscais, dificulta o rastreamento do capital, para países de primeiro mundo o envio de capital tem que passar pelo IOR o banco de Deus no Vaticano um banco que conta com a diplomacia e inviolabilidade de um país onde mantem total sigilo das contas bancarias, a captação de recursos para um país e muito importante para a economia, não importa se e ilícito ou licito, gerando o crescimento econômico nos EUA as entidades religiosas gozam da desobrigação de dar informação bancarias o IRS - *Internal Revenue Service* e a agência dos EUA responsável pela cobrança de impostos, corrobora com a informalidade das entidades religiosas no seu formulário 990 que não exige que as entidades religiosas forneçam qualquer tipo de informação nas transações bancárias, praticamente a autorização para negócios escusos que possa ser feito pela religião.

8.2 - NASCE O IMPOSTO ECLESIASTICO

Criado para extorquir os Alemães nasce a solução para o equilíbrio financeiro eclesiástico, na Europa alguns países com França, Alemanha, Áustria, Finlândia, Espanha, Suíça, Islândia, Suécia, Dinamarca, e a própria Itália, são países que as entidades religiosas sobrevivem com imposto eclesiástico, que e feito pelo cidadão através do imposto de renda quando destina 1% a 2% para a entidade religiosa de sua escolha, esse imposto nasce na segunda guerra mundial com a origem de praticar o mal, em 1870 a igreja católica sofreu um duro golpe a perca dos estados

pontifícios pertencentes à o reino de São Pedro formados por um aglomerado de territórios no centro da península Italiana, que era coordenada e dirigida pelos Papas, já em 1929 onde a Itália sofria uma grande pressão econômica e tinha dificuldades financeiras, o ditador Benito Mussolini resolveu promover a fusão da igreja católica com o estado com o Tratado de Latrão, um acordo com o reconhecimento do Estado do Vaticano um estado independente e soberano com garantias diplomáticas de um estado, continha também uma indenização financeira pela terras perdidas pela igreja, na verdade foi uma grande jogada de Benito Mussolini, criou um enclave um país dentro da própria Itália o Vaticano concentrando todo o clero da igreja católica, já em 1896 a Itália celebrou o tratado de Adis Abeba que dava fim a primeira guerra Itálo-Etíope, onde a Etíope venceu a batalha contra a Itália, para os africanos de diversas etnias era uma vitória que começava dar margem a libertação das colonizações dos europeus o ludíbrio do mal volta a ter força nos momentos de fraqueza, com o discurso de restaurar o orgulho Italiano, Benedito Mussolini que era líder do partido nacional fascista, pactuar um acordo com o Terceiro Reich e a Itália a Alemanha Nazista tinha a necessidade de ocultar patrimônio extorquido ilegalmente da guerra, e enviar para uma local seguro como o Vaticano que seria perfeito por ser um local de muita fé que gozava de diplomacia perante o mundo e com o sigilo bancário protegido pelo clero, em 1933 Adolf Hitler envia a Roma o diplomata e político Franz Von Papen para tratar do acordo com o Vaticano [75], e o Terceiro Reich o reichskonkordat [74], que era uma concordata que permitia o pleno funcionamento da igreja católica em território alemão, um acordo firmado por parte da igreja católica pelo cardeal Pacelli em nome do Papa Pio XI, o imposto instituído nas igrejas Alemãs era o kirchensteuer [45], Adolf Hitler sabia que todo o dinheiro arrecadado pelas pessoas tinha que passar pelo controle do estado para manter a contabilidade e não ter desvio de caminho, então implantou o imposto eclesiástico o kirchensteuer que simplesmente e a arrecadação feita pelo estado contabilizado e repassado para igreja se manter, que na verdade tinha outros fins como lavar dinheiro da guerra e roubar os impostos dos Alemães, promovendo a evasão de divisas para o Vaticano, com medo de chamar a atenção pelo aumento de capital em 1942 o Papa Pio XII cria o banco do Vaticano o Banco de Deus para administrar todo patrimônio da igreja católica em plena Segunda Guerra Mundial, uma instituição independente onde o próprio papa controlava o banco e oferecia

discrição e privacidade para todas as transações financeiras com o motivo de esconder negócios obscuros.

8.3 - O RELATÓRIO

Após o fim da segunda guerra, em 1946 Emerson Bigelow analista financeiro e funcionário do departamento do Tesouro dos Estados Unidos [70], conduziu investigações sobre um grupo extremista croata e constatou que uma grande soma em moedas de ouro foi eventualmente transferida para o banco do Vaticano o Banco de Deus com a assistência do clero da igreja, o relatório Bigelow como ficou conhecido alegava que uma organização ultranacionalista croata conhecida como Ustashe o movimento revolucionário croata que a ideologia era o fascismo, nazismos e racismo religioso croata, ligada à o Terceiro Reich, divulgava para população um propósito falso de defender a sociedade Croata mais pura e com isso promoviam o genocídio contra sérvios, judeus e ciganos, roubavam todo ouro, joias e dinheiro que era tirado dos campos de concentração e enviados para o Banco do Vaticano, no seu relatório Emerson Bigelow ele cita os enormes carregamentos de ouro retirado dos judeus e todas vítimas do holocausto, que era enviado para o Vaticano durante toda a segunda guerra, um relatório que só se tornou público em 1997, dando base a várias ações coletivas dos sobreviventes do holocausto contra o banco do Vaticano.

9 - O DESTINO DO CAPITAL

Os recursos capitados pelo mundo todo que são doados pelos fiéis em forma de caridade e chegam a o banco IOR na Santa Se que uma sede apostólica eclesiástica soberana e independente no Vaticano, com o propósito de ser usado para catequizar as pessoas realizando um trabalho social no mundo todo com a

caridade, o capital malversado para fins próprios aparece na história do Vaticano e nos diz isso com fatos de conhecimento mundial como o desvio do dinheiro para benefício próprio dos membros da cúpula que os leva a cometer vários crimes como roubo, morte, roubo de documentos, pedofilia, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, adultério, orgias, bulas papais [46], como a *Romanus Pontifex* [48], *Inter Caetera* [49], a bula *Dum Diversas* [47], emitida por Papa Nicolau V que dava direito a capturar escravos e territórios na África Ocidental ou a Bula *Effraenatam* [50], que era contra o aborto publicada pelo Papa Sisto V, ou sínodo cadavérico foi aplicado no papa Formoso no ano 816, um papa nascido em Roma vindo de uma família nobre que foi consagrado bispo de Porto, uma cidadezinha localizada a 10 km ao norte de Roma onde ele nasceu, Formoso se envolveu em várias questões políticas e religiosas onde nomeava vários bispos sem aprovação do papa, bispos que causaram sinomia que é o ato de vender favores divinos ou cargos eclesiásticos, papa Formoso morreu no ano de 896 e em 897 na Basílica de São João de Latrão em Roma o imperador do sacro império romano germânico Arnulfo da Caríntia que havia recentemente invadido a Itália convocou um concílio em Roma, e mandou desenterrar o papa Formoso para o julgamento póstumo aonde o acusou o papa de uma série de crimes como perjúrio e traição, a sínodo cadavérico [51], e o julgamento de um cadáveres após sua morte, corpo e exumado e submetido a um julgamento, a intenção era demonstrar a o povo que mesmo após a morte não se pode escapar da justiça, no ato do julgamento o cadáver do papa Formoso foi vestido com as roupas de um papa e colocado em um trono papal e julgado pelos concilio formado o papa Formoso foi considerado culpado, posteriormente seu corpo jogado no rio Tigre, o juramento do celibato sacerdotal não foi cumprido pelo papa João Paulo II que colocou em dúvida a sua devassidão e rompeu o voto de castidade quando manteve um relacionamento escondido com uma filósofa que era casada chamada Anna Tereza Tymieniecka [52], os dois mantinham um relacionamento escondido que anos depois foi comprovado pela comunicação epistolar, vazadas por um canal de comunicação muito conhecido na Itália, o papa da vida libertina João Crescêncio de Protus o papa João XII [53], devido sua vida imoral com libertinagens e orgias, acabou morrendo com uma martelada que esmagou seu crânio em pleno ato de adultério com uma matrona romana, por ser que surpreendidos na cama por seu marido que enfurecido deu uma martelada no crânio do papa, João XII também foi acusado de vendas de cargos eclesiásticos

dentro da religião, ou a morte misteriosa de João Paulo I a 33 dias para assumir o papado, quando o Vaticano teria informado que ele teria morrido de infarto, mas muitas contradições como horário que teriam achado o corpo eram dúbio, e a própria lei canônica que tem um dispositivo que impede que a autópsia seja feita em qualquer cadáver, com o intuito de não contradizer a causa informada pelo Vaticano geram várias teoria da morte de João Paulo I [54], fato e que o papa já tinha externado a sua intenção de divulgar documentos que envolvia o Vaticano em uma série de fraudes financeiras que envolvia milhões de euros com vendas de ações falsas em relações a várias empresas, em 2013 a polícia italiana prendeu o padre monsenhor Nunzio Scarano [55], em Roma, apelidado de monsenhor dos 500 euros por ser acostumado só andar com notas de 500 euros, acusado de fraude e corrupção juntamente com um antigo agente do serviço secreto Italiano Giovanni Zitto e o corretor financeiro Giovanni Carenzio que contrabandearam mais de 20 milhões de euros em aviões secretos para suíça um paraíso fiscal, a alegação do ministério público italiano era que um ex-banqueiro e o padre usavam o IOR o banco do Vaticano para movimentar dinheiro para máfia na região de Nápoles no caso vatileaks [57], em 2012 o vazamento de documentos confidenciais que foi roubado da mesa do papa Bento XVI pelo seu mordomo Paolo Gabriele, que passou as informações para o jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, documentos que comprovava várias denúncias de corrupção e abuso de poder pelo Vaticano, esse caso que foi julgado por Piero Antônio Bonnet que e juiz do próprio Vaticano, o papa Bento XVI pediu pessoalmente a o juiz que pondere muito na hora de sentenciar o réu, Paolo Gabriele foi condenado a 3 anos de reclusão passou algumas semanas na prisão e logo depois foi concedido pelo próprio papa Bento XVI o benefício do indulto do perdão da pena, alguns anos depois o Paolo Gabriele veio a óbito em um hospital em Roma quando foi tratar uma doença com a causa desconhecida, com a vazamento dos documentos e a pressão sobre o papa, em 2013 o papa Bento XVI renúncia ao cargo de papa e o banco IOR começa a fechar centenas de contas por pressão das instituições financeiras do mundo a JPMorgan, UniCredit e Deutsche são algumas das instituições que também fecharam as contas com o banco, uma estratégia para que o banco não seja punido por não manter transparência nas transações, o banco cancelou o seu sistema ilegal de proxies que permitia que terceiros realiza-se transações em nome dos titulares das contas, transferindo dinheiro para grupos cristãos em Cuba e no Egito.

9.1 - O JULGAMENTO

A flagelação da crucificação tem o intuito de coagir e empregar vergonha e tortura no condenado uma exposição que inibe quem o tentar cometer o mesmo crime, o

próprio condenado carrega sua cruz pela via sacra que também é chamada de via cruz, o trajeto sai do pretório de Pilatos até seu fim o até a colina de Gólgota o Calvário onde se fixava as crucificações, um ritual que demonstra o poder do império Romano, demonstrando que qualquer um do povo que se revolte contra poderia sofrer a mesma punição a imagem de manter um império forte se manteve por séculos até os dias de hoje, no Vaticano decisões e informações se mantêm no mais absoluto sigilo entre os muros do país, em 2023 [60], em uma tentativa de recuperar o prestígio da igreja o Papa Francisco [56], divulgou uma sentença de um órgão colegiado do tribunal do estado do Vaticano [59], que condenava o cardeal Angelo Becciu [57], pelos crimes de peculato, desvio de dinheiro e evasão de divisas do Banco de Deus, dinheiro que foi usado na compra de uma luxuosa propriedade em Londres no valor de 350 milhões de euros [61], a grande dúvida se era o princípio de uma renovação no Vaticano ou uma simulação de mudanças para manter a imagem da igreja, o IOR instituto das obras religiosas foi fundado em 1941, que tinha seu principal acionista e administrador o papa, o banco tinha como regra principal de seu estatuto de manter sigilo absoluto de seus clientes e em dez anos a destruição todos seus documentos, a obscuridade em todas as decisões e atitudes sem qualquer informação a sociedade, além de contar com a imunidade tributária que não pagava imposto na remessa de dinheiro para o exterior nos países onde a igreja mantém as filiais, o IOR instituto para as obras de religião uma instituição que durante séculos sofre com acusações sobre lavagem de dinheiro envolvimento com a máfia, banqueiros, conspirações, evasão de divisas e outros ilícitos que desmoralizam a entidade, apesar de ser um banco que trabalha só com a captação de recursos para depósito e transferência a maior parte do dinheiro vem de caridade do mundo todo havendo a necessidade de demonstrar a transparência da entidade más os fatos históricos põem em dúvida a verdadeira finalidade dos recursos.

10 - INSTABILIDADE FINANCEIRA

Evasão cambial e o sangramento econômico que gera pobreza [63], desemprego o fechamento de empresas e o colapso bancários no mundo hoje já a um consenso na

luta contra esse sistema criminoso da evasão de divisas onde o envio de remessa de dinheiro para os paraísos fiscais ou offshores que tem que ser combatido, os órgãos de vários países influentes vem tomando medidas no combate à o branqueamento de capital e da evasão de divisas, a cooperação e parceria dos países e fundamental para acabar com esse esquema criminoso o FMI fundo monetário nacional e um órgão que faz a fiscalização sobre a evasão de divisas e lavagem de dinheiro coibindo o financiamento de organizações criminosas que promovem o terrorismo, impondo condições a países que não colaboram com as medidas adotadas, mantendo parcerias com países nórdicos e bálticos, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia dispendo de uma ferramenta chamada de anti-branqueamento de capital para inovar e encontrar uma solução, o fluxo ilícito transfronteiriços e uma ferramenta que utiliza tecnologias que põem a análise de dados e movimentos financeiros, obtendo insights sobre o cenário global apontando cenários macro críticos de lavagem de dinheiro [\[61.1\]](#), GAFI - Grupo de Ação Financeira Internacional, combate à lavagem de dinheiro para evitar o terrorismo, se utiliza do confisco de contas em paraísos fiscais, outro meio e o fórum Global sobre transparência e troca de informações para fins fiscais que e um excelente instrumento que identifica e rastrear as organizações criminosas, a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e quem coordena as regras tributarias internacional no combate a evasão fiscal.

10.1 - O COMBATE

O projeto Pillar dois lançado pela OCDE [\[64\]](#), programa que coloca em pratica o imposto mínimo global, que seria um tributo em comum praticado em todos os

países onde grupos globais de negócio praticam transações acima de 750 milhões de euros onde devem recolher a título de imposto uma alíquota mínima de 15% em todas as jurisdições que atuam, a intenção e o desencorajamento do planejamento tributário abusivo que faz a redução ilegal da carga tributária ou a dissimulação, países como Barbados, Irlanda, Luxemburgo e Suíça que a tributação é 0%, agora deverão cobrar a alíquota definida pela OCDE, as transações tem que ser analisadas e autorizadas com a verificação de documentos que contenha a movimentação de royalties e despesas para obter a liberação.

11 – A SALVAÇÃO

O controle do estado na contabilização [71], dos recursos angariados pela religião e um instrumento fundamental para estabilidade da economia, para manter o controle

das contas públicas e administra os gastos do governo e evitar a prática de ilícitos como o branqueamento de capital e a evasão de divisa, o sistema de captação de recursos financeiro na maioria dos países e por meio de doações o dizimo e a imunidade tributária que um importante benefício isentando de impostos para que a igreja se mantenha financeiramente, na Europa em alguns países o sistema e diferente as entidades religiosas sobrevivem do imposto eclesiástico que e um sistema aonde o estado recolhe esse dinheiro via imposto de renda e faz o repasse para as entidades religiosas, alguns países o contribuinte tem a opção de destinar o recurso para a igreja ou fins culturais, um imposto criado no meio da segunda guerra mundial pelo terceiro reich comandado por Adolf Hitler, com a ajuda do Vaticano conseguiram introduzir a igreja católica na Alemanha, criando o kirchensteuer que é um imposto obrigatório para todos os cidadãos, o dinheiro e recolhido pelo estado contabilizado e enviado para o Banco de Deus no Vaticano, cometendo o crime de evasão de divisas que usava a entidades religiosas, Imposto que até hoje e praticado e direcionado para a parte filantrópica, as instituições de caridade e manutenção das igrejas e as dioceses, controle administrativo do estado e fundamental para estabilidade na economia mantendo a disciplina fiscal com o controle dos gastos públicos [67], na Alemanha a obrigatoriedade permanece até hoje gerando uma fonte de renda que financia instituições de saúde, sociais, educativas, que gera muitos empregos e movimentando a economia, ajuda a preservar os bens culturais das igrejas e os rendimentos dos padres, esse mesmo imposto e praticado na Itália que e recolhido através do IRPEF imposto de renda de pessoal física [68], que é descontado direto na fonte do contribuinte mediante a assinatura na declaração, indicando a instituição que vai fazer o repasse, como a reforma tributária em 2022 o estado lançou um novo programa que 8xmille [69], que traz uma proposta de redução no imposto eclesiástico que é solicitado anualmente o contribuintes por indicação dos mesmo. O imposto eclesiástico também vigora na Áustria [72], e uma cobrança diferente da Alemanha e feita pela própria igreja com dedução no imposto de renda para pessoa física um controle maior na circulação do dinheiro, na Espanha também e obrigatório mas a decisão e voluntária do contribuinte que tem que preencher sua declaração dizendo que sua colaboração vai para entidade de escolha ou para projetos sociais e culturais, os belgas o próprio estado e quem controla a verba que e direcionada para igreja, os fiéis contribuem com o imposto de renda, e essa verba e repassada para financiar os salários dos

padres e a manutenção dos prédios da diocese, alíquota gira em torno de 1% a 2% da parte fiscal do imposto de renda que é obrigatório, os húngaros também financiam a igreja com impostos eclesiásticos, em suas declarações de imposto de renda decidem se o dinheiro vai para o clero ou para cultura, esporte ou o custeio de projetos humanitários, na Eslováquia o imposto eclesiástico é repassado pelo estado com a base de cálculo no número de fiéis [73], o estado também arca com os custos operacionais e as infraestruturas das igrejas mediante o relatório apresentado pela igreja, na Inglaterra o sistema é misto uma parte do dinheiro vem de doações e outra parte vem de repasse pelo estado, mas todos contabilizados no imposto de renda do contribuinte, o estado é quem faz a manutenção das igrejas e dos edifícios, 26 bispos da igreja fazem parte da câmara de Londres aonde se reúnem e tomam todas as decisões eclesiásticas, sistema que também vigora na França para manter a estrutura das igrejas no país, o acordo firmado entre Napoleão Bonaparte e o papa Pio VII em 1801, está em vigor aonde o salário dos sacerdotes e a manutenção das igrejas são de responsabilidade da França, o imposto eclesiástico é obrigatório está presente em seis países como Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Suécia e os cantões da Suíça, nesse sistema estão desobrigados de pagar o imposto os estudantes, desempregados, aposentados e pessoas hipossuficientes de baixa renda, já em Portugal e na Espanha os pagamentos do imposto eclesiástico não são obrigatórios as pessoas decidem se querem contribuir ou não, já nos Estados Unidos o sistema é idêntico ao do Brasil, não existe imposto eclesiástico e as igrejas são isentas de pagar impostos através da imunidade tributária, nos EUA o que vigora é a cláusula de estabelecimento e uma proibição do controle político com a religião proibindo qualquer tipo de patrocínio por parte do estado e as entidades religiosas.

12 – CONCLUSÃO

Diante de todos esses fatos expostos podemos notar que a imunidade tributária das igrejas é um benefício totalmente desproporcional à o que se propõem, que seria a

sustentabilidade financeira das entidades religiosas um capital que vem por doação e dízimo, os efeitos negativos que resplandece da imunidade tributária transcende o princípio de equidade das pessoas, colocando os entidades religiosas isentas de taxas e tributos que são cobrados para manter os serviços estatais, gerando o descontrole do estado na circulação de entrada e saída do capital, atraindo organizações criminosas para usufruir da isenção para o envio de capital para o exterior gerando a desestabilidade econômica do estado, dinheiro ilícito que é cíclico acaba voltando para financiar outros crimes, esse sistema tem como funcionamento o branqueamento de capital, dinheiro sujo que é ejetado em uma empresa de fachada que não necessita de lucro mas que tenha um giro de capital alto para manipulação da contabilidade, em seguida direcionado para o banco, nessa fase a rastreabilidade ainda é identificável entra em ação as entidades religiosas que contabilizam a entrada do dinheiro com a salva em ato litúrgico descaracterizando totalmente o doador, na segunda fase seria garantir que o capital não seja recuperado pelo estado entra em ação a garantia constitucional da imunidade tributária que isenta as igrejas de pagar tributo no envio de dinheiro para o exterior que envia para paraísos fiscais ou offshores, um ciclo criminoso de descapitalização de países subdesenvolvidos, um economia fragilizada que pode ser reorganizada com a modificação da imunidade tributária pelo imposto já consagrada e eficaz dos europeus que é o imposto eclesiástico, uma imposto que efeito através do imposto de renda das pessoas que decidem se vão ou não colaborar com o as entidades, esse imposto é contabilizado pelo estado dificultando a evasão de divisas, obriga o pagamento de taxas e impostos de serviços sociais e colabora com o fim do sufrágio político na obtenção de benefícios através de votos.

13 – REFERÊNCIAS

ORDEM DOS TEMPLARIOS. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_dos_Templ%C3%A1rios. Acesso em: 3 set. 2024. [1]

OS TEMPLÁRIOS. Vídeo. 26min33s. Publicado pelo Canal oficial do escritor e pesquisador Paulo Rezzutti Obras públicas. 26 jul. 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ndWkZNMrvL0>. Acesso em: 03 set. 2024. [2]

FABRIZ, Daury Cesar, FILHO, Jovacy Peter (coord.); FILHO, Daniel Oliveira Santos; ALBUQUERQUE, Mariana Torres de (org). **Direito penal econômico.** Belo Horizonte, MG: Dialética, 2024. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 01 set. 2024. [3]

SZKLARZ, Eduardo. **A história do patrimônio da Igreja Católica:** No século 7, a Igreja já era a maior proprietária de terras do Ocidente. Hoje, a Santa Sé opera no vermelho, mas é dona de um patrimônio bilionário e alvo de denúncias de corrupção. [S. l.], 23 out. 2017. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/acervo/historia-patrimonio-igreja-catolica-691563.phtml>. Acesso em: 23 set. 2024. [4]

COSTA, Thiago Batista da. **Breve Crítica aos Fundamentos para a Imunidade Tributária dos Templos de Qualquer Culto.** Revista Direito Tributário Atual nº 49. ano 39. p. 373-392. São Paulo: IBDT, 3º quadrimestre 2021. [5]

FRANCO, Hiansen Vieira. **História da igreja no sul de Minas:** a criação das dioceses de Pouso Alegre, Campanha e Guaxupé. 1. Ed. Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2020. E-book. Disponível em: <http://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 02 set. 2024. [6]

GEOFFREY, G.Nathan. **10 maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.geoffreygnathanlaw.com/topics/biggest-money-laundering-schemes-in-history/>. Acesso em: 5 set. 2024. [7]

FONSECA, P. H. C. **Lavagem de dinheiro:** aspectos dogmáticos. 2. Ed. Indaiatuba: Foco, 2021. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em 19 ago. 2024. [8]

MAIOR, Flávia Souto. **De onde veio o ditado "dinheiro não tem cheiro"?:** Essa e a tão famosa expressão "são outros quinhentos" tiveram origens muito mais antigas do que podemos imaginar. Confira!. [S. l.], 9 jan. 2022. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/almanaque/de-onde-veio-o-ditado-dinheiro-nao-tem-cheiro.phtml>. Acesso em: 4 set. 2024. [9]

HARADA, Marcelo Kiyoshi. **CTN comentado artigo por artigo.** 4. Ed. São Paulo: Rideel, 2019. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 ago. 2024. [10]

RIBEIRO, Dom Antonio de Assis. **A importância do Dízimo:** Na Bíblia o dízimo é a décima parte dos bens que cada família produzia e que era ofertada a Deus em sinal de gratidão. Cada família entregava aos sacerdotes dez por cento dos produtos da terra para a manutenção do templo e dos serviços religiosos. [S. l.], 17 nov. 2021. Disponível em: <https://www.cnbb.org.br/a-importancia-do-dizimo/#:~:text=Na%20B%C3%ADblia%20o%20d%C3%ADzimo%20%C3%A9,%20MI%20%2C10>). Acesso em: 7 set. 2024. [11]

LIMA, Ricardo Sacramento. O Dízimo: ato de fé ou contrato de doação?. **O Dízimo: ato de fé ou contrato de doação?**, [s. l.], 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-dizimo-ato-de-fe-ou-contrato-de-doacao/351480142#:~:text=1%20%2D%20A%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20do%20d%C3%ADzimo,%2C%20portanto%2C%20susct%C3%ADvel%20de%20revoga%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 4 set. 2024. [12]

DONIZETTE, Tatiane. **Doação: espécies, limites e o posicionamento da jurisprudência**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.elpidiodonizetti.com/doacao-especies-limites-e-o-posicionamento-da-jurisprudencia/>. Acesso em: 5 set. 2024. [13]

JUSBRASIL, Expresso Notícia. Edir Macedo é denunciado por lavagem dinheiro e evasão de divisas. **Edir Macedo é denunciado por lavagem dinheiro e evasão de divisas**, [s. l.], 2011. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/edir-macedo-e-denunciado-por-lavagem-dinheiro-e-evasao-de-divisas/2834071>. Acesso em: 4 set. 2024. [14]

G1, Portal de Notícia da Globo. Patrimônio de Edir Macedo inclui imóveis de luxo nos EUA, diz revista. **Patrimônio de Edir Macedo inclui imóveis de luxo nos EUA, diz revista**, [S. l.], p. 001, 15 ago. 2009. Disponível em: <https://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1268384-5598,00-PATRIMONIO+DE+EDIR+MACEDO+INCLUI+IMOVEIS+DE+LUXO+NOS+EUA+DIZ+REVISTA.html>. Acesso em: 4 set. 2024. [15]

R7, Portal de Notícias. Universal completa 43 anos com 10 milhões de fiéis pelo mundo. **Universal completa 43 anos com 10 milhões de fiéis pelo mundo**, [S. l.], p. 001, 9 jul. 2020. Disponível em: <https://noticias.r7.com/brasil/universal-completa-43-anos-com-10-milhoes-de-fieis-pelo-mundo-09072020/>. Acesso em: 4 set. 2024. [16]

RECEITA FEDERAL, Normas. **Solução de Consulta Cosit nº 104**. [S. l.], 25 mar. 2019. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99658>. Acesso em: 4 set. 2024. [17]

QUEIROZ, Emmanuel Mauricio Teixeira de; ASSUNÇÃO, Mateus Gonçalves Borba; AMARAL, João Paulo Rodrigues. **Sobre a remessa financeira para o exterior entre instituições religiosas**. [S. l.], 9 out. 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-09/opiniao-remessa-exterior-entre-instituicoes-religiosas/>. Acesso em: 4 set. 2024. [18]

CARVALHO, Carolina. **Enviar dinheiro para o exterior paga imposto? Descubra aqui**. [S. l.], 1 jun. 2023. Disponível em: <https://www.eurodicas.com.br/enviar-dinheiro-para-o-exterior-paga-imposto/>. Acesso em: 4 set. 2024. [19]

LEITE JUNIOR, Sociedade dos advogados. **O que pode ser considerado evasão de divisas? Saiba qual o seu conceito**. [S. l.], 1 ago. 2021. Disponível em: <https://leitejunioradvocacia.com.br/conceito-de-evasao-de-divisas/>. Acesso em: 5 set. 2024. [20]

EMPRESA OFFSHORE. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_offshore. Acesso em: 4 set. 2024. [21]

GOVBR, BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/ocde>. Acesso em: 7 set. 2024. [22]

INCONFIDÊNCIA MINEIRA DERRAMA. Vídeo. 4min42s. Publicado pelo Canal oficial História Ação Humanas. 08 out. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w-5D9NAmbGM&t=279s>. Acesso em: 08 out. 2018. [23]

EUROPOL, Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. **Lavagem de dinheiro**: Quase todas as atividades criminosas geram lucros, geralmente na forma de dinheiro, que os criminosos tentam lavar por meio de vários canais.. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/economic-crime/money-laundering>. Acesso em: 5 set. 2024. [24]

PROPAGANDA DOIS In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Dois. Acesso em: 5 set. 2024. [25]

SACCOMANDI, Humberto. **João Paulo II colocou ordem nas finanças do Vaticano**. [S. l.], 8 abr. 2005. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/451143/noticia.htm?sequence=1#:~:text=As%20investiga%C3%A7%C3%B5es%20apontaram%20uma%20s%C3%A9rie,milh%C3%B5es%20a%20credores%20do%20Ambrosiano>. Acesso em: 5 set. 2024. [26]

CAPITAL, CARTA. **HSBC lavou dinheiro de cartéis de droga do México...**: Investigação do Senado dos EUA mostra que subsidiárias do banco ainda colaboraram com entidades com links terroristas.... [S. l.], 18 jul. 2012. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/mundo/hsbc-lavou-dinheiro-de-carteis-de-droga-do-mexico/>. Acesso em: 5 set. 2024. [27]

TRANSPARENCY, INTERNATIONAL UKRAINE. **A maior fraude financeira: a história do BCCI**. [S. l.], 26 set. 2019. Disponível em: <https://ti-ukraine.org/en/news/the-biggest-financial-fraud-the-history-of-bcci/>. Acesso em: 5 set. 2024. [28]

ISTO É , DINHEIRO. **Wachovia Bank paga multa por lavar dinheiro do narcotráfico**. [S. l.], 17 mar. 2010. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/wachovia-bank-paga-multa-por-lavar-dinheiro-do-narcotrafico/>. Acesso em: 5 set. 2024. [29]

GEOFFREY, G.NATHAN. **10 maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.geoffreygnathanlaw.com/topics/biggest-money-laundering-schemes-in-history/>. Acesso em: 9 set. 2024. [30]

NETWORK, TAX JUSTICE. **Como as pessoas escondem riqueza em paraísos fiscais?**. [S. l.], 2010. Disponível em: <https://taxjustice.net/faq/how-do-people-hide-wealth-in-tax-havens/>. Acesso em: 9 set. 2024. [31]

GEOFFREY, G.NATHAN. **10 maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.geoffreygnathanlaw.com/topics/biggest-money-laundering-schemes-in-history/>. Acesso em: 9 set. 2024. [32]

CARVALHO, Mario Cesar. **Banco dos EUA levanta suspeita sobre lavagem de R\$ 1,4 bi na Eucatex de Maluf:** Relato é da FinCen, o Coaf dos EUA Alerta cita acusações de lavagem Informação do Tesouro é de 2016 Eucatex e Maluf não comentaram Caso faz parte investigação do ICIJ. [S. l.], 22 set. 2020. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/fincen-files/banco-dos-eua-levanta-suspeita-sobre-lavagem-de-r-14-bi-na-eucatex-de-maluf/#:~:text=Documentos%20sigilosos%20do%20Departamento%20do,4%20bilh%C3%A3o%20em%20valores%20correntes>. Acesso em: 4 set. 2024. [33]

G. NATHAN, Nathan Law Offices. **10 maiores esquemas de lavagem de dinheiro da história.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.geoffreygnathanlaw.com/topics/biggest-money-laundering-schemes-in-history/>. Acesso em: 4 set. 2024. [34]

ASIER, Andrés. **A história de como “Pocho” se tornou prefeito, fundou sua igreja e foi extraditado por tráfico de coca:** Ayutla, uma cidade guatemalteca na fronteira com o México, foi governada durante quase 12 anos por Erik Súñiga, um traficante de drogas que usou a religião evangélica para consolidar o seu poder. Ninguém poderia movê-lo. Até que um dia a DEA chegou.. [S. l.], 14 ago. 2020. Disponível em: <https://www.elclip.org/pocho-alcalde-pastor-y-narco/>. Acesso em: 4 set. 2024. [35]

CENTRO LATINO AMERICANO, De Investigações Periódicas. **Como o crime organizado tem explorado benefícios concedidos a igrejas para operar seus negócios ilegais.** [S. l.], 2012. Disponível em: <https://www.elclip.org/como-el-crimen-organizado-ha-explotado-beneficios-a-iglesias-para-operar-negocios-turbios/?lang=pt>. Acesso em: 4 set. 2024. [36]

ATTORNEY’S OFFICE, Eastern District of Texas. **Prefeito guatemalteco corrupto é indiciado no Distrito Leste do Texas e designado pelo Departamento do Tesouro sob a Lei Kingpin por atividades de tráfico de drogas.** [S. l.], 19 dez. 2019. Disponível em: <https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/corrupt-guatemalan-mayor-indicted-eastern-district-texas-designated-treasury-department>. Acesso em: 4 set. 2024. [37]

WARD, Rebekah; MUYLEAERT, Beatriz; ALBASI, Matthew; SEGNINI, Giannina. **Como o crime organizado tem explorado benefícios concedidos a igrejas para operar seus negócios ilegais...:** Amparados nas leis de liberdade de culto, algumas igrejas e líderes religiosos nas Américas abusam da confiança de seus fiéis.... [S. l.], 17 ago. 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-o-crime-organizado-tem-explorado-beneficios-concedidos-a-igrejas-para-operar-seus-negocios-ilegais/>. Acesso em: 4 set. 2024. [38]

EPA, UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. **Empresário de Los Angeles, operadores e funcionários de usinas de combustível de Utah são condenados à prisão por esquema de fraude de impostos de biocombustíveis de bilhões de dólares.** [S. l.], 10 abr. 2023. Disponível em: <https://www.epa.gov/newsreleases/los-angeles-businessman-utah-fuel-plant-operators-and-employee-s-sentenced-prison>. Acesso em: 9 set. 2024. [39]

CLIP, CENTRO LATINO AMERICANO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA. **Líderes religiosos sob suspeita de finanças pouco santas.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.elclip.org/lideres-religiosos-bajo-sospecha-de-finanzas-poco-santas/?lang=pt>. Acesso em: 9 set. 2024. [40]

ACENTO.COM, DO SERVIÇOS. **Pastor acusado de tráfico de drogas dirige o ministério Roarido del León na RD.** [S. l.], 14 maio 2015. Disponível em: <https://acento.com.do/videos/pastor-acusado-de-narcotrafico-dirige-en-rd-ministerio-rugido-del-leon-8249098.html>. Acesso em: 5 set. 2024. [41]

NACIMENTO, Gilberto. **Igreja Universal tirava ilegalmente US\$ 120 milhões de Angola, dizem bispos** ... - **Veja mais em** <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/11/18/igreja-universal-angola-dolares.htm?cmpid=copiaecola>. [S. l.], 18 nov. 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/11/18/igreja-universal-angola-dolares.htm#:~:text=A%20Igreja%20Universal%20do%20Reino,US%24%20120%20milh%C3%B5es%20por%20ano>. Acesso em: 5 set. 2024. [42]

CENTRO LATINO AMERICANO, DE INVESTIGAÇÃO PERIÓDICAS. **Igreja Universal é investigada por movimentações bancárias suspeitas na Argentina:** Inquérito apura origem de mais de US\$ 100 milhões depositados por pastores entre 2010 e 2014 nas contas da filial da lurd no país. [S. l.], 14 ago. 2020. Disponível em: <https://www.elclip.org/igreja-universal-e-investigada-por-movimentacoes-bancarias-suspeitas-na-argentina#:~:text=No%20ano%20passado%2C%20a%20Igreja,um%20per%C3%ADodo%20de%2030%20dias>. Acesso em: 5 set. 2024. [43]

VEJA, Reinaldo de Azevedo. **MPF denuncia Edir Macedo por evasão de divisas e formação de quadrilha** **Leia mais em** <https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/mpf-denuncia-edir-macedo-por-evasao-de-divisas-e-formacao-de-quadrilha>: Denúncia atinge três outros dirigentes da seita dirigida pelo auto-intitulado ?bispo?. Íntegra da reportagem aqui. Por Solange Spigliatti, no Estadão Online: O bispo Edir Macedo Bezerra, líder religi... **Leia mais em** <https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/mpf-denuncia-edir-macedo-por-evasao-de-divisas-e-formacao-de-quadrilha>. [S. l.], 12 set. 2011. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/reinaldo/mpf-denuncia-edir-macedo-por-evasao-de-divisas-e-formacao-de-quadrilha>. Acesso em: 7 set. 2024. [44]

CAST, Alemanha. **Kirchensteuer ? Imposto de Igreja na Alemanha.** [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.alemanhacast.com.br/kirchensteuer-imposto-de-igreja-na-alemanha/#:~:text=%C3%89%20preciso%20pagar%20Imposto%20de%20Igreja%20na%20Alemanha?%20Sim!%20De>. Acesso em: 13 set. 2024. [45]

REUTERS, GUGLIELMO MANGIAPANE. **Vaticano repudia as bulas que legitimaram a conquista das Américas.** [S. l.], 23 mar. 2023. Disponível em: <https://www.publico.pt/2023/03/31/culturaipilon/noticia/vaticano-repudia-bulas-legitimaram-conquista-americas-2044551>. Acesso em: 6 set. 2024. [46]

DUM DIVERSAS. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dum_diversas. Acesso em: 3 set. 2024. [47]

PINTO, Paulo Sousa. **Os Dias da História - Emissão da bula ? Romanus Pontifex?.** [S. l.], 2018. Disponível em: <https://ensina.rtp.pt/artigo/emissao-da-bula-romanus-pontifex/>. Acesso em: 6 set. 2024. [46]

INTER CAETERA. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Inter_c%C3%A6tera. Acesso em: 6 set. 2024. [48]

GAVIOLI, Rafael. **BULA EFFRAENATAM.** [S. l.], 25 out. 2022. Disponível em: <https://sapientiachristianae.org/2022/10/25/bula-effraenatam/>. Acesso em: 6 set. 2024. [49]

ESTEVAO, o papa que levou o cadáver apodrecido de seu antecessor a julgamento: **O Pontífice mandou ao tribunal o corpo em decomposição e foi responsável por um insólito caso de sínodo cadavérico.** [S. l.], 26 jun. 2020. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/reportagem/historia-estevao-o-papa-que-julgou-um-cadaver.r.phtml>. Acesso em: 6 set. 2024. [50]

G1, JORNAL HOJE. **Cartas mostram relação próxima entre João Paulo 2º e mulher casada:** Durante 30 anos, o papa trocou cartas íntimas com uma filósofa. Cartas foram divulgadas com exclusividade pela rede britânica BBC.. [S. l.], 15 fev. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/02/cartas-mostrar-relacao-proxima-entre-joao-paulo-ii-e-mulher-casada.html>. Acesso em: 6 set. 2024. [51]

PAPA JOÃO XII. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_XII#:~:text=Segundo%20a%20descri%C3%A7%C3%A3o%20do%20bispo,papa%20Jo%C3%A3o%20XII%20a%20Sat%C3%A3%22. Acesso em: 6 set. 2024. [52]

OBSERVADOR, Jornalismo. **Mafioso diz em livro de memórias que assassinou o Papa João Paulo I:** Sobrinho do mítico Lucky Luciano e um dos mais ativos mafiosos do final do século XX, Antoni Raimondi revela num livro de memórias que matou João Paulo I. Causa da morte sempre levantou suspeitas.. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://observador.pt/2019/10/30/mafioso-diz-em-livro-de-memorias-que-assassinou-o-papa-joao-paulo-i/#:~:text=Antoni%20Raimondi%2C%20um%20dos%20mafiosos,ele%20quem%20matou%20o%20Papa>. Acesso em: 6 set. 2024. [53]

G1, GLOBO.COM. **Monsenhor do Vaticano é acusado também de lavagem de dinheiro:** Scarano já está em prisão domiciliar em processo por evasão de divisas. Entre os 3 presos nesta terça-feira está um padre afastado desde 2013.. [S. l.], 21 jan. 2014. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/01/monsenhor-do-vaticano-e-acusado-tambem-de-lavagem-de-dinheiro.html>. Acesso em: 7 set. 2024. [54]

REUTERS, Tony Gentile. **Banco do Vaticano: operação limpeza:** Carlo Cauti, de Roma Quando Jorge Mario Bergoglio foi eleito Papa, há quatro anos, poucos previam a verdadeira revolução que ele levaria para dentro dos muros da Cidade do Vaticano. Imediatamente após sua eleição, Francisco começou uma limpeza da cúria e das instituições eclesíásticas. Condenou os padres pedófilos e os expulsou da Igreja Católica, defendeu [?]. [S. l.], 22 jun. 2017. Disponível em: <https://exame.com/mundo/banco-do-vaticano-operacao-limpeza/>. Acesso em: 7 set. 2024. [55]

COUTO, Sérgio Pereira. **Os arquivos secretos do Vaticano.** 1. ed. São Paulo: Gutenberg, 2014. *E-book*. Disponível em <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 20 ago. 2024. [56]

BECCIU, Angelo. **Mega-julgamento no Vaticano atira cardeal Angelo Becciu para a prisão.** [S. l.], 16 dez. 2023. Disponível em: <https://setemargens.com/mega-julgamento-no-vaticano-atira-cardeal-angelo-becciu-para-a-prisao/#:~:>

text=No%20centro%20deste%20mega%2Djulgamento,lugar%20chave%20da%20Santa%20S%C3%A9. Acesso em: 6 set. 2024. [\[57\]](#)

VATICAN, NEWS. **Vaticano: Veredito histórico esperado em julgamento financeiro:** O tribunal do Vaticano poderá fazer história no sábado ao condenar pela primeira vez um cardeal por crimes financeiros. O longo julgamento, que decorre desde julho de 2021, atingiu o seu clímax quando o juiz Giuseppe Pignatone anunciou a data da sentença.. [S. l.], 13 dez. 2023. Disponível em: <https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2023-12/historisches-urteil-im-vatikan-kardinal-becciu-wegen-finanzdeli.html>. Acesso em: 6 set. 2024. [\[58\]](#)

KATO, RAFAEL. **Como o papa Francisco lidera uma limpeza no Banco do Vaticano:** O papa Francisco está mexendo em um vespeiro: o banco do Vaticano, com 6 bilhões de euros em ativos e histórico de ligação com o crime organizado italiano. [S. l.], 14 fev. 2017. Disponível em: <https://exame.com/negocios/como-o-papa-francisco-lidera-uma-limpeza-no-banco-do-vaticano/>. Acesso em: 6 set. 2024. [\[59\]](#)

TESTA, Elisabetta. **Padre condenado a 2 anos por fraude, peculato e autobranqueamento:** Ex-pároco de Piea e Cunico, foi acusado de ter falsificado o número de refugiados acolhidos em dois centros de acolhimento que administrava. Dois supostos cúmplices de origem paquistanesa também foram condenados. [S. l.], 14 fev. 2023. Disponível em: <https://www.lavocediasti.it/2023/02/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-18/articolo/ex-parroco-condannato-a-2-anni-per-truffa-appropriazione-indebita-e-autoriciclaggio.html>. Acesso em: 6 set. 2024. [\[60\]](#)

BARDIN , Pierre; BOUVERET, Antoine; JACKSON, Grace; MARKEVYCH, Maksym. **A lavagem de dinheiro representa um risco para a estabilidade do setor financeiro:** A redução dos rendimentos ilícitos transfronteiriços exige um esforço global unido e abordagens inovadoras. [S. l.], 4 set. 2023. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/09/04/money-laundering-poses-a-risk-to-financial-sector-stability>. Acesso em: 7 set. 2024. [\[61.1\]](#)

NEGÓCIOS , ÉPOCA. **Vaticano vende prédio pivô de escândalo em Londres:** Vaticano concluiu a venda de um edifício em Londres que está no centro de um escândalo financeiro por suposto mau uso de doações à Santa Sé.. [S. l.], 1 jul. 2022. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2022/07/vaticano-vende-predio-pivo-de-escandalo-e-m-londres.html>. Acesso em: 12 set. 2024. [\[61\]](#)

FMI, INTERNATIONAL MONETARY FUND. **O FMI e a luta contra os fluxos financeiros ilícitos.** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/Fight-against-illicit-financial-flows>. Acesso em: 7 set. 2024. [\[62\]](#)

GONÇALVES, Eliane. **Brasil perde R\$ 40 bilhões por ano em paraísos fiscais e offshores:** Valor foi estimado pela organização Tax Justice Network. [S. l.], 31 ago. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-08/brasil-perde-r-40-bilhoes-por-ano-em-paraiss-fiscais-e-offshores>. Acesso em: 7 set. 2024. [\[63\]](#)

ADEQUAÇÃO internacional deve levar Brasil a adotar imposto mínimo global sobre multinacionais: **Alinhamento às regras do preço de transferência da OCDE a partir deste ano também integra essas medidas para aproximar o país da legislação tributária internacional.** [S. l.], 22 fev. 2024. Disponível em: https://www.ey.com/pt_br/agencia-ey/noticias/adequacao-brasil-adotar-imposto-minimo-global-multina

REICHSKONKORDAT. *In:* WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Reichskonkordat>. Acesso em: 13 set. 2024. [74]

GREGORIO, S.PAULO. **O Papel do Cristianismo na Ascensão dos Nazistas.** [S. l.], 13 fev. 2004. Disponível em: https://web.archive.org/web/20140715083318/http://www.secularhumanism.org/library/fi/paul_23_4.html. Acesso em: 17 set. 2024. [75]

ANGHER, Anne Joyce (org). Código civil. 28. Ed. São Paulo: Rideel, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 set. 2024. [76]

ALMEIDA, André Luiz Paes de; de MAZZA, Alexandre. Vade mecum tributário: legislação específica. 29. Ed. São Paulo: Rideel, 2022. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 set. 2024. [77]

ANGHER, Anne Joyce (org.). Vades Mecum: acadêmico de Direito Rideel. 36. Ed. São Paulo, SP: Rideel, 2023. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 17 set. 2024. [78]